

УДК 7. 046. 3: 27 – 526. 62]: 091. 12 (477. 83 – 25) “16” (093)

Ольга КРАВЧЕНКО І

аспірантка ЛНАМ

ІСТОРІЯ ПОЛІПТИХУ “ЧУДЕСА СВ. ЯНА З ДУКЛІ” В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ І АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ

***Анотація.** У статті досліджується поліптих львівської малярської школи першої половини XVII ст., присвячений чудесам монаха-бернардинця св. Яна з Дуклі. Поліптих зберігається у пресбітерії церкви св. Андрія (колись костел оо. Бернардинів) у Львові. Особлива увага приділяється згадкам про поліптих у давніх літературних джерелах XVII – XX ст., у бібліотеках та архівах Львова, а також Кракова та Вроцлава (Польща). Завдяки опрацюванню давньої літератури та латинських текстів на творі висловлено припущення щодо датування твору, яке до сьогодні викликало суперечки. Результатом дослідження архівних документів стало з'ясування особи можливого автора твору.*

Ключові слова: поліптих, пресбітерій, беатифікація, стародрук, рукопис.

У пресбітерії церкви св. Андрія (колись костел оо. Бернардинів) зберігається витвір мистецтва, що, без перебільшення є визначною пам'яткою історії Львова — поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” (*Святий Ян народився в містечку Дукля на Лемківщині (тепер, Польща, Підкарпатське воєводство, Кросненський повіт) близько 1414 року. У двадцятилітньому віці він вступив до монастиря францисканців, а згодом до ордену бернардинів. Після 1463 р. оселився у львівському монастирі Бернардинів, де здобув славу як проповідник і прийняв більш суворий монаший устав. Це за життя прославився різними чудесами, навіть по смерті, через три століття, пам'ять про його діяльність не згасла — 1733 р. папа Климент XII оголосив Яна з Дуклі “благословенним”, а 1739 р. — покровителем Польщі, Руси та Литви, оскільки до того його шанували як “апостола Руси” патрона лише на руських землях. Під

кінець життя святий тяжко хворів, втратив зір і йому відняло ноги. Проте святий не покидав своїх добродіянь і продовжував священницьку справу. Ян з Дуклі помер і відразу вірні почали вшановувати його пам'ять. Культ Яна з Дуклі поширився серед католиків не лише в Галичині, а й у сусідніх країнах [7, с. 80.] (іл. 1, 2).

Останні дослідження поліптиху проводив ще на початку ХХ ст. польський історик, публіцист, теолог і дослідник чудес монахів-бернардинців Норберт Голіховський (1848 р. Львів — 1921 р. Лежайськ). Він присвятив з десяток праць діянням закону оо. Бернардинів у Галичині [9], костелу та монастирю оо. Бернардинів у Львові [13] та чудесам св. Яна з Дуклі [10-12]. Лише цей дослідник звернув свою увагу на поліптих із зображенням чудес монаха-бернардинця. Як теолог-теоретик, він провів аналіз чудес та вказав на помилки, які існують у текстах, які супроводжують кожне зображення, посилаючись на давніші документи, де були зібрані докази чудес св. Яна для його беатифікації в середині ХVІІІ ст. Н. Голіховський не торкався проблем датування, визначення авторства, не проводив мистецтвознавчий аналіз твору, проте зібрав усі випадки чудес Святого та систематизував їх.

На цьому й завершилися усі спроби дослідження твору, оскільки ані в радянські часи, ані в пострадянській період поліптих не привертав уваги дослідників. Проте, на нашу думку, цей твір, як історико-культурна та мистецька спадщина заслуговує на особливу увагу дослідників, а також є актуальною темою для вивчення художньої культури та міщанського побуту тогочасного Львова.

Метою нашого дослідження став аналіз літератури та архівних джерел для визначення часу створення поліптиху та пошук угод чи інших важливих документів, укладених між художником і костелом оо. Бернардинів, що могли б висвітлили низку важливих проблем.

Поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” є унікальним твором з мистецтвознавчого, історичного та культурологічного поглядів. Живописні сюжети поліптиху розкривають світогляд і побут львів'ян ХVІІ ст. Оповідуючи про чудеса, які відбувались піс-

ля 1484 р. (часу смерті св. Яна) біля гробу Святого в храмі або при з'явленні його постаті в хмарах, художник знайомить нас з реальними постатями, з тими, кому вдалось одужати, дякуючи його милості. Розглядаючи поліптих, неможливо не захопитися ретельно промальованими обличчями та одягом зображених осіб, краєвидами околиць і самого міста, детально виписаним інтер'єром храму, де відбувалося чудо зцілення.

Твір складається з шести частин, кожна з яких містить медальйони із зображенням сцени молитви та прохання про одужання. Під зображеннями читаємо написи латиною, які пояснюють зображене із зазначенням імені, прізвища та походження особи, зображеної на медальйоні, а також причини звернення до Святого. Ці композиції привертають увагу портретними зображеннями міщан і шляхтичів, які виконав невідомий майстерльвівської малярської школи [3, с. 116-124].

Досліджуючи цей твір від 2008 р. ми зустрілися з низкою проблем. У першу чергу — це відсутність згадок про поліптих у літературі, що значною мірою ускладнювало його вивчення. Єдиними та найбільш вичерпними виявилися дослідження Н. Голіховського 1903 [11] та 1911 [13] рр., у яких автор побіжно згадує про чудеса св. Яна, концентруючи свою увагу на меценатах костелу оо. Бернардинів і найбільших прихильниках культу Святого, зображення декотрих з них виявлено в медальйонах поліптиху.

У виданні 1903 р. Н. Голіховський зазначає, що головним чином використовував, як джерело, "Книгу беатифікації бл. Яна з Дуклі", що була надрукована у Римі 1732 р., у якій були висвітлені три попередні етапи беатифікації, що відбувались у 1626, 1649 і 1728 рр. [11, с. 5]. У бібліотеках Львова нам не вдалося віднайти цю книгу.

Проте, у процесі пошуку у львівському Центральному історичному архіві нашу увагу привернув стародрук 1672 р., надрукований латиною, під назвою "Thaumaturgus Russiae, Beatus Servus Dei Ioannes de Ducla" (Блаженний чудотворець Русі, раб Божий Ян з Дуклі) [8]. У цій книзі ми мали змогу ознайомитися з розділом, де подається перелік чудес св. Яна, але автор не вказує часу, коли вони відбувались. Тут описано по-

над вісімдесят чудес оздоровлення львівських міщан і мешканців передмістя. Також у книзі подано понад десять письмових свідчень про чудесне оздоровлення шляхтичів — Яна Даниловича з Олеська, Миколи Даниловича з Зурова, Олександра Ходкевича та ін. Більшість з описаних у книзі чудес збігаються з тими, що намалював невідомий автор на поліптиху, окремі з них містять значніший обсяг інформації, і можна більше дізнатися про обставини, що зображені на поліптиху [8, с. 64-80].

Один цікавий нюанс у цій книзі змусив нас переглянути й датування поліптиху “Чудеса св. Яна з Дуклі” (після 1748 р.), оскільки на поліптиху саме цією датою позначене найпізніше чудо, що сталося з Мартином Масловичем, слюсарем з м. Щирець (Martinus Maslowich, Serifaber de Oppido Szczrec, a Deocaecitate percussus, mhiliqeper septimanas quatuor videns illuminatur. 1748 (Мартин Маслович, слюсар з містечка Щирець, Богом сліпотою вражений, який нічого не бачив, упродовж чотирьох тижнів, прозрів. 1748) (іл. 3).

Ми знайшли в стародруці згадку саме про це чудо: збігаються ім'я, прізвище, походження та обставини зцілення, але автор книги не подає року, коли саме відбулася ця подія [8, с. 49]. Стародрук датований 1672 р. Автор не міг знати про подію, яка відбуватиметься у 1748 р. Тому ми можемо припустити, що датування на поліптиху може містити помилки, що, можливо, були припущені при реставраціях і оновленнях, які проводились у храмі. Вивчаючи працю Н. Голіховського 1911 р. ми ознайомилися з історією будівництва костелу, дізналися про різночасові перебудови та реконструкції інтер'єру [13]. Серед описів творів, що є у храмі, нам вдалось прочитати такі рядки: “Okolo oltarza bł. Jana z Dukli od strony południowej i przed wielkim oltarzem tak od strony południowej, jako też i północnej są obrazy na drewnianych tablicach malowane (z wieku 17 lub 18), przedstawiające cuda za przyczyną bł. Jana z Dukli od Boga doznane. Niektóre napisy wymagają koniecznie sprostowań, jak to wykazano w książeczce w r. 1909 we Lwowie wydanej p. t. “Cuda i łaski od r. 1484-1908”” [13, с. 27].

Тут ми вперше читаємо текст, що конкретно стосується поліптиху. Автор описує місцезнаходження в костелі картин, ма-

льованих на дерев'яних дошках біля великого вітваря по обидва боки на північній і південній стінах. Він вагається з його датуванням і піддає сумніву окремі написи під медальйонами поліптиху, посилаючись при цьому на попередню свою працю видану у Львові двома роками раніше, яку в бібліотеках Львова ми не знайшли.

Наступною цікавою знахідкою, друкованою 1822 р., стало видання "Włogosławiony Jan z Dukli z nieprzebranej opatrności Boskiej hojnie łaski szafujący" (біля вітваря бл. Яна з Дуклі з південного боку і перед великим вітварем, і з південного та північного боку є картини, намальовані на дерев'яних дошках (з 17 або 18 ст.), що представляють Божі чудеса за посередництва св. Яна з Дуклі. Окремі написи вимагають спростувань, як це написано у книзі, виданій 1909 р. у Львові "Чудеса та ласки 1484-1908 рр."), у якому також зустрічаються зображувані на поліптиху чудеса св. Яна [6]. Отже, понад 48 чудес відбуваються у проміжку між 1485-м та 1765 рр. Більшість зазначених у цій праці чудес збігаються з тим, що зображено на поліптиху: імена, прізвища, датування та обставини самої події зцілення. У декотрих бачимо розбіжності однієї чи двох цифр, які мають подібне написання і їх помилково виправили реставратори.

Тут також згадується 1748 рік як дата зцілення сина млинаря Пастерковича з Чергови, що під Дуклею, який потрапив під колесо млина і опинився у воді, де пробув чотири години і ожив [6, с. 93]. Проте, про подію зцілення від сліпоти Мартина Масловича з поліптиху "Чудеса св. Яна з Дуклі" не згадується. Таким чином ми дістаємо підтвердження того, що дійсно Н. Голіховський мав рацію, що окремі написи на поліптиху потребують спростування.

Продовжуючи пошуки рідкісних книг і стародруків, присвячених св. Янові з Дуклі, ми звернулися до матеріалів з бібліотек Польщі. У Кракові в бібліотеці Ягеллонського університету ми знайшли згадувану вже книгу Н. Голіховського 1909 р. "Jan z Dukli. Cuda i łaski od r. 1484-1908" ("Чудеса і ласки від 1484 до 1908 рр.) [12]. Ця книга, розшукувана упродовж п'яти років, стала найбільш вичерпним джерелом, оскільки автор поставив перед собою завдання зробити узагальнення віднайдених

джерел і описати всі відомі йому чудеса Святого.

Норберт Голіховський подав список використаних давніх рукописів і стародруків, кожен з яких став підтвердженням 299 чудес, йому відомих, що відбувалися від 1484-го до 1846 року [12, с. 7-147]. Усі 102 чуда з поліптиху мають підтвердження у цьому списку; тут автор подає навіть ширші та доповнені описи чудес і уточнює час їх здійснення, спираючись на інші джерела. Далі подає подяки тих щасливих і вдячних осіб, котрі отримали ласку та благословення Святого упродовж 1877-1908 рр. [12, с. 148-154].

Дослідник припускає, що першоджерела, присвячені темі чудес Святого, ймовірно, були знищені при пожежі 1509 р. або зникли у часі молдавсько-італійських і татарських нападів: найдавніший знайдений рукопис датується 1597 р. [12, с. 196]. Ця праця, як зазначає автор, написана латиною та правдоподібно походить з краківського монастиря оо. Бернардинів. Друге джерело — пошкоджений при пожежі латинський рукопис, опрацьований у шкіряну оправу із золоченням, завіряв автентичний процес канонізації Святого від 11 березня 1615-го до 1619 р.

Третє джерело являє собою Книгу беатифікації 1732 року, друковану в Римі, котру ми шукали у львівських бібліотеках та архівах, проте не знайшли. Четвертим джерелом є рукопис о. Ципряна Дамірського, що завіряє написану латиною хроніку 1637-1651 років. П'ятим у списку Н. Голіховського є латинський рукопис о. Бернардина Каліського 1647 р., що подає історію монастирів оо. Бернардинів у Руській провінції (Східна Галичина). Наступною була згадана книга, видрукована латиною 1672 р. “*Thaumaturgus Russiae, Beatus Servus Dei Joannes de Ducla...*”, яку ми опрацювали. Останнім, шостим джерелом, зі списку, на який посилається дослідник, є рукопис з 1754 р. У цьому рукописі, як зазначає Н. Голіховський, подано процесу беатифікації, а також додано ще 14 чудес, що відбувались у проміжку між 1733-м та 1754 рр., та в кінці подано ще 26 чудес 1608- 1629 рр. [12, с. 123-128].

Далі Н. Голіховський згадує про поліптих і зазначає, що, опрацювавши низку джерел, йому стало відомо, що “...niektóre tablice drewniane po ścianach presbiterium rozwieszzone, przedstawiające

Włog. Jana i osoby które cudów doznały..." ("... окремі дерев'яні таблиці, розвішані на стінах пресбітерію, що представляють Бл. Яна з Дуклі та осіб, що зазнали чудес..."), завіряють помилкові дати [12, с. 196-199]. Власне, у цій праці 1909 р., дослідник, опрацьовуючи кожне з відомих йому чудес, намагається подати вірну дату, спираючись на шість найдавніших стародруків і рукописів.

Ми відшукали згадувану подію з Мартином Масловичем зі Свіржа, яка на сьогодні є найпізнішим з чудес, зображених на поліптиху й датована 1748 р. (іл. 3). Н. Голіховський датує цю подію 1548 р., посилаючись при цьому на напис під медальйоном на поліптиху в храмі та на третє джерело — Книгу беатифікації 1732 р. (з описів 1728 р.) засвідчуючи, що "Pozdziej obraz w kościele przedstawia ten sam szczegół i datę" ("По сьогодні зображення в костелі представляють ті самі подобиці події та дату") [12, с. 87].

Отже, ми маємо підтвердження того, що датування 1748 р. на поліптиху є хибним, і насправді чудо з Мартином Масловичем відбувалося 1548 року [3, с. 119]. Також стає зрозумілим, що після 1909 р. поліптих було реставровано, та, можливо, саме тоді було зроблено помилки, що існують сьогодні.

З метою уточнення дат і написів на поліптиху ми працювали в бібліотеці Осолінеум у Вроцлаві, де було знайдено книгу "Sacra Rituum congregatione Emmo et Rmmo D. Cardinali Pico de Mirandula Leopoliens. Canonizationis Beati Ioannis de Duchla Ordinis Minorum Observantiae s. Francisci. 1732." (у справі канонізації блаженного Яна з Дуклі Чину братів міноритів — обсервантів св. Франциска: позиція щодо спірного питання, чи відомо про культ згаданого блаженного, здійснюваний з незапам'ятних часів і випадково пропущений у декретах блаженної пам'яті Папи Урбана VIII, у справі з метою... і т. д.), на котру опирався Н. Голіховський (третє джерело) [14]. Ця книга дозволила остаточно підтвердити всі наші сумніви щодо датування поліптиху "Чудеса св. Яна з Дуклі" другою половиною XVIII ст. та уточнити датування чудес, зображених на творі. Отже, з цієї книги ми отримали інформацію, яка дозволяє визначити приблизний час створення поліптиху. У цій книзі автор у продовж 1728-1729 рр. розглянув усі відомі свідчен-

ня чудес Святого, підбиваючи підсумки процесів беатифікації 1626-го, 1649-го та 1728 років, готуючи цим підтвердження святості для процесу 1733 р., коли св. Яна з Дуклі папа Климент XII оголосив “Благословенним”.

У цій книзі найцікавішим є розділ, де описано всі твори мистецтва, присвячені культу Святого, серед яких ми вперше отримали вичерпну інформацію про поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” [14, с. 45-59]. Перекладаючи латинський текст стародруку, ми ознайомились з описами зображень усіх 102-х чудес з медальйонів поліптиху, мали змогу порівняти їх датування та написи, які повідомляють про події зцілення. При цьому ми виявили багато помилок у датуваннях, які були внесені при пізніших реставраціях, проведених вже після опису 1728 р. Таким чином було визначено, що чудеса, зображені на поліптиху, відбувались упродовж 1484-1645 рр. Найпізніше чудо з поліптиху позначене 1645 роком!

Щоби не заплутуватись у помилках, що існують на поліптиху сьогодні, ми склали схему частин поліптиху з медальйонами, на яких позначили сучасні датування, а під тими, що не збігаються з авторськими, вписали автентичні роки здійснених чудес (іл. 1).

Після описів кожного медальйону з поліптиху автор приступив до занотовування доповіді досвідченого маляра щодо найцінніших творів, присвячених культу св. Яна. Отже, маляр Лука Вішньовські та його помічник Стефан Вішньовські підтвердили, що “обидва ряди образів, і над хорами і під Розп’яттям, були намальовані однією рукою 80 років тому”, а коли їх запитали звідки вони знають, відповіли: “ми дійшли до пізнання давності цих образів через наш багатий малярський досвід” [14, с. 59].

Оскільки цей опис вівся в листопаді 1728 р., а за свідченням малярів поліптих створювався 80 років до цього, то можна припустити, що умовним роком створення поліптиху “Чудеса св. Яна з Дуклі” був 1648-й — рік найвищої слави Святого, коли він врятував місто від облоги. Така версія є досить правдоподібною та зюігаєтьс з тим, що останнє чудо на поліптиху датується 1645 роком.

Звичайно, не можна з такого, досить умовного твердження спеціаліста першої половини XVIII століття, бути певним у

датуванні твору, але ми маємо право припустити, що поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” належить до школи львівського малярства середини XVII ст.

Ці експерти також дають оцінку й іншим творам у храмі, серед яких найдавніший (1528 р.), “Діва Марія Непорочне зачаття”, який намалював на дерев’яній дошці русин (оскільки виконаний у манері провінційного малярства), що був на протилежній стіні від гробу Святого (не зберігся). Це одним “давнім” називає експерт зображення на полотні Діви Марії, перед якою св. Ян з Дуклі стоїть на колінах, а до них поспішають хворі, сліпі, кульгаві та знедолені (не зберігся) [14, с. 42-44]. За описами, у храмі також були дві костельні шафи для предметів культу св. Яна (*armariolum*) із зображеннями чудес на дверцятах, кожна з яких містила по чотири композиції, аналогічні тим, що на поліптиху [14, с. 21-22]. До нашого часу зберігся, окрім поліптиху, ще один описаний і датований Вішньовськими твір — “Апофеоз св. Яна з Дуклі”. Знавці львівської школи малярства Вішньовські датували його 1579 роком [14, с. 43].

Отже, опрацювавши значний корпус літератури щодо досліджуваного поліптиху, нам вдалося дізнатися про життя та діяння Святого, знайти навіть давній опис твору та визначити час його можливого створення. Проте питання авторства поліптиху “Чудеса св. Яна з Дуклі” залишалося відкритим. Саме цей аспект став головним на наступному етапі нашого дослідження. Оскільки документації, інвентарів та будь-яких інших справ з костелу оо. Бернардинів не збереглося ні в архівах Львова, ні в Польщі, ми приступили до дослідження праць сучасних науковців, котрі вивчали написані латиною рукописні книги Магістрату Львова, що подають судові справи, скарги, угоди, заповіді мешканців міста з метою знайти хоч якийсь документ, що стосувався костелу оо. Бернардинів і художника, який працював у 1640-1650-х рр. Таким чином, ми натрапили у праці В. Александровича “Львівські контракти на малярські роботи кінця XVI – XVII століття” на ім’я художника Миколи Свентоянського, що складав угоди на працю в костелі оо. Бернардинів [1].

Дослідник, розглядаючи перелік угод другої половини XVII ст., звернув увагу на два зобов'язання майстра латинської традиції, перше з яких датується 16 січня 1651 р.: “Заява львівського маляра Миколая Свентоянського на вимогу Петра Чейнара, кустоша львівського монастиря руської провінції святого Франциска, про взяте за другою угодою зобов'язання упродовж трьох тижнів позолотити головний вівтар і належне до нього, зокрема, — ківорій у монастирському костелі”. А другим В. Александрович подає заяву 16 січня 1652 р., у якій львівський маляр Микола Свентоянський зобов'язується помалювати головний вівтар і усе належне до нього в костелі оо. Бернардинів св. Андрія (іл. 4) [1].

За посиланнями на архівні документи у статті В. Александровича ми опрацювали актові книги вийтівського уряду, а саме — протоколи та формуляри 1648-1650 рр., у яких тричі згадується ім'я маляра Миколи Свентоянського. А серед протоколів і формулярів уряду Ради за 1652 р. ми знайшли запис, що стосується львівського маляра М. Свентоянського, який заявляє про взяте зобов'язання помалювати головний вівтар і зробити усе належне до нього в костелі оо. Бернардинів св. Андрія на Галицькому передмісті [1].

Про створення першого вівтаря майже не збереглося згадок, є лише відомий факт, що до 1620 р. храм ще не був мальований [13, с. 14]. Тому доцільним може стати припущення, що маляр М. Свентоянський займався золоченням та малюванням першого вівтаря у 1650-х роках. Він міг бути одним з перших творців, що працювали в храмі над картинами, присвяченими св. Янові з Дуклі та над досліджуваним поліптихом.

Отже, ці документи та прізвище маляра — Свентоянський наштотують нас на думку про причетність цього маляра до створення поліптиху “Чудеса св. Яна з Дуклі” та дають можливість припустити, що приблизний час його виконання припадає саме на діяльність цього майстра при золоченні та можливо, і малюванні першого вівтаря у храмі, а саме — на 1650-ті роки.

1. *Александрович В.* Львівські контракти на малярські роботи кінця XVI – XVII століття // Україна Модерна. — Харків, 2000. — Ч. 4-5. 2. *Вуйцик В.С.* Вибрані праці // Вісник Інституту УКРЗАХІД-ПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ. — Львів, 2004. 3. *Кравченко О.* Поліптих "Чудеса св. Яна з Дуклі" у церкві св. Андрія у Львові: проблема атрибутування // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 23. — Львів : ЛНАМ, 2012. — С. 116-124. 4. ЦДДА України у Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 461. — Арк. 2297, 2473. 5. ЦДДА України у Львові. — Ф. 52. — Оп. 2. — Спр. 158. — Арк. 145-146. Рукопис, оригінал. 6. *Włogoslawiony Jan z Dukli z nieprzebranej opatrności Boskiej hojnie łaski szafujący.* — Lwów, 1822. 7. *Bogdalski S.* Bernardyni w Polsce 1453-1530. Tom II. — Kraków, 1933. — 608 s. 8. *Damirski O.* Сурпан. Thaumaturgus Russiae, Beatus Servus Dei Ioannes de Ducla. 1672. 9. *Golichowski N.* Przed nową epoką : materyały do historyi oo. Bernardynów w Polsce. — Kraków, 1899. — S. 424. 10. *Golichowski N.* Pamiątka uroczystości 44-letniej rocznicy śmierci Bł. Jana z Dukli zakonu oo. Bernardynów, odbytej we Lwowie i w innych klasztornych kościołach r. 1884. — Lwów, 1886. 11. *Golichowski N.* Nabożeństwo ku czci Bł. Jana z Dukli. — Lwów, 1903. 12. *Golichowski N.* Bł. Jan z Dukli, cuda i łaski. — Lwów, 1909. — S. 224. 13. *Golichowski N.* Kościół oo. Bernardynów we Lwowie. Lwów, 1911. 14. *Sacra Rituum congregatione Emmo et Rmmo D. Cardinali Pico de Mirandula Leopoliens. Canonizationis Beati Ioannis de Duchla Ordinis Minorum Observantiae s. Francisci.* — Romae, 1732. 15. *Jurkiewicz O.* Сурпан. Bł. Jan z Dukli. Patron Polski, Rusi i Litwy. Żywot, nabożeństwo i pieśni na jego cześć. — Rzeszów, 1931. — 112 s.

Annotation

Olga Kravchenko. History of the Polyptych "Miracles of St. Jan (John) of Dukla" in Historical Sources and Archival Materials. The article examines polyptych dedicated to the wonders of Bernardine monk St. Jan of Dukla. The work of art is attributed to Lviv Painting School of the first half of the seventeenth century. Polyptych is located in the presbiterium of St. Andrew church (formerly the Bernadine Monastery) in Lviv. Special attention is paid to comments about the polyptych in literary sources from the 17-20 centuries from libraries and archives of Lviv, Krakow and Wroclaw (Poland). Due to the information in old literature, and also examination of Latin inscriptions of the artwork, the assumption is made about the date of its origin, which until today was considered controversial. As a result, it became possible to identify the authorship of the artwork.

Keywords: polyptych, presbiteri, beatification, old prints, manuscript.

Аннотація

Ольга Кравченко. История полиптиха “Чудеса св. Яна из Дукли” в исторических источниках и архивных документах. В статье исследуется полиптих львовской живописной школы первой половины XVII в., посвященный чудесам монаха-бернардинца св. Яна из Дукли. Полиптих находится в пресбитерии церкви св. Андрея (бывший костел оо. Бернардинов) во Львове. Особенное внимание уделяется упоминаниям о полиптихе в древних литературных источниках XVII – XX в. в библиотеках и архивах Львова, а также Кракова и Вроцлава (Польша). Благодаря обработке древней литературы и латинских текстов на произведении приводится предположение относительно датирования произведения, которое до сих пор вызывало споры. Результатом исследования архивных документов стало выяснение личности возможного автора произведения.

Ключевые слова: полиптих, пресбитерий, беатификация, старопечатная книга, рукопись.

Ілюстрації:

1. Схема розташування чудес на творах, присвячених темі чудес св. Яна з Дуклі. Пресвітерії церкви св. Андрія, фонд Олеського замку (з зазначенням датування чудес зображених на поліптиху, сучасний вигляд).
2. Поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі”. Фрагмент. Сучасний вигляд, всі частини по схемі.
3. Медальйон з поліптиху “Чудеса св. Яна з Дуклі” — чудо з Мартином Масловичем.
4. Фрагмент з рукопису. Заява маляра Миколи Святоянського 1652 року. ЦДІА України у Львові, Ф. 52, Оп. 2, Спр. 158, Арк. 145-146).

СХЕМА: Загальний вигляд частин поліптиху «Чудеса св. Яна з Дуклі» сер. XVII ст.
 поліптих представляє 102 медальйони з чудесами, які відбувались на протязі 1484 - 1645 рр. Кожен з чудес датоване роком, коли відбулося зцілення.

- основа на якій мальовано медальйони
- датовані медальйони з чудесами св. Яна з Дуклі
- медальйони з чудесами св. Яна з Дуклі на котрих датування, що існують на сьогодні, не співпадають з тими, які були за описами в XVII ст. (їх подано нижче).
- обрамлення з рослинним орнаментом навколо основи з медальйонами
- обрамлення, якого вже не існує сьогодні.

1

2

